

**OILADAGI TARBIYADA BOLA SHAXSINING
XULQ-ATVOR XUSUSIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING
O'ZIGA XOSLIGI.**

Mukarramxon Nosirova

*NamDU Ta'lim tarbiya nazariyasi
(maktabgacha ta'lim) magistranti*

Annotatsiya: Maqolada oiladagi bola tarbiyasidagi xulq-atvor xususiyatlarini shakllantirishning o'ziga xos psixologik jihatlari, bola shaxsidagi xulq-atvor tarbiyasi bo'yicha psixolog olimlar fikrlari, ota-onam hamda farzand xulq-atvor tarbiyasini amalga oshirishdagi jihatlarning mazmuni mohiyati ifodalangan.

Kalit so'zlar: oila, bola shaxsi, tarbiya, xulq-atvor tarbiyasi, axloq, ijtimoiy munosabat, ijtimoiy muxit, tanbeh, pand-nasihati, assotsional oilalar, e'tiborsizlik, salbiy odat.

**THE UNIQUE CHARACTERISTICS OF BEHAVIOURAL
DEVELOPMENT OF THE CHILD'S PERSONALITY IN FAMILY
EDUCATION.**

Mukarramxon Nosirova Xoshimjon kizi

*NamSU Theory of Education
(preschool education) master's degree*

Annotation: The article describes the specific psychological aspects of the formation of behavioral characteristics in the upbringing of children in the family, the views of psychologists on the upbringing of the child's personality, the essence of the aspects of parents and child behavior.

Keywords: family, personality of the child, upbringing, moral upbringing, morality, social relations, social environment, reprimand, admonition, associative families, neglect, negative habit.

ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

Мукаррамхон Носирова Хошимжон кызы

Теория образования НамГУ

(дошкольное образование) магистратура

Аннотация: В статье описаны специфические психологические аспекты формирования особенностей поведения при воспитании детей в семье, взгляды психологов на воспитание личности ребенка, сущность аспектов воспитания и поведения ребенка.

Ключевые слова: семья, личность ребенка, воспитание, нравственное воспитание, нравственность, социальные отношения, социальная среда, выговор, увещание, ассоциативные семьи, пренебрежение, вредная привычка.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev yoshlar tarbiyasiga bog'liq ijtimoiy ta'sirlarni rolini e'tirof etgan holda shunday fikrni bildirgan: "Hozirgi davrda yoshlar tarbiyasi biz uchun o'z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan masala bo'lib qolmoqda. Bunday keskin taxlikali sharoitda biz ota onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-kuy bu masalada xushyorlik va ogohlikni yanada oshirishimiz kerak." [1.6] Albatta, har qanday jamiyatning kelajagi, yosh avlodning ta'lim-tarbiya olishiga hamda tarbiyalanishiga bog'liq.

Jamiyat taraqqiy etgan sari ma'naviy omillarning o'rni va roli ham ortib boradi. Oiladagi tarbiyaga e'tibor ham kuchayadi. Bunday holatda muhim vazifa oiladagi ma'naviy muhitni barqarorlashtirish, ota-onaning farzandlar oldidagi,

farzandlarning esa ota-onalar oldidagi burch va mas'uliyatini kuchaytirishdir. Bunday muhitni yaratishda jamiyat, davlat, jamoatchilikning o'rnini katta. Agar ularning ta'siri yetarli bo'lmasa, oilaning farzand tarbiyasidagi o'rnini ham zaiflashadi.

Tarixiy madaniyatimiz, an'analarimizning dastlabki ilk ildizlari haqida ma'lumot beruvchi "Avesto"da ham oiladagi muhit, er va xotin o'rtasidagi munosabatlar, ular bir-birini tushunishi, ko'maklashishi, mehr-oqibatligi, farzand tarbiyasi bilan bog'liq mas'uliyatni anglash jamiyat taraqqiyotining asosiy omili deb qaralgan. [2. 114 b.]

Oilada farzand tarbiyasining pedagogik-psixologik xususiyatlarini ahloqiy tarbiyani izchil va tartibli amalga oshirishda namoyon bo'ladi. Inson axloqiy, ma'naviy va ruhiy qiyofasining poydevori oilada qo'yiladi. Bugungi bola o'tgan asr bolasidan keskin farq qiladi, o'zbek o'g'il-qizlari zamonaviy komil inson siymosiga ega bo'lmog'i lozim. Tabiiyki, bu jarayonda oilaviy tarbiyaning o'rnini beqiyos.

Bola, asosan, oilada tarbiyalanadi. Oila o'z muhiti orqali bolaning dunyoqarashiga va xulqiga doimo o'z ta'sirini o'tkazib turadi. Shaxs ma'naviyati, uning dunyoqarashi, tasavvuri va e'tiqodiga aloqador ko'nikmalar majmui, asosan, oilada shakllanadi. Shu ma'noda, oila-haqiqiy ma'naviyat o'chog'i, tarbiya omili muhitidir. O'zbek oilalarida ota va ona, ota-onalar va bolalar, bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ijobiy ko'rinishlari haqida behisob fikrlarni aytish mumkin. Psixologiyada shaxsdagi xulq atvorning rivojlanishi dastlabki yosh bosqichlariga qaratilgan bo'lib, oilaviy muxitda xulq –atvor tarbiyasini amalga oshirish ko'plab psixolog olimlar tomonidan o'rganilgan.

Fransuz psixologi E.Dyurkgeym, ulg'ayish - kishilarning his-tuyg'ularni o'zlashtirishi ekanligini, shu bois, idrok qilingan tasavvurlar bolaning ruhiy faoliyatini ifodalashini, bolaning tajriba, an'ana, urf-odatlarini taqlid orqali egallashini, biologiyada irsiyat qanchalik ahamiyatli bo'lsa, taqlid ham jamiyatda shunday o'rin tutishini uqtiradi.

Dj.Gevirts yetuklik va go'daklik yoshidagilarning ijtimoiy motivatsiyasi va qaramligini yuzaga kelish shartlarini o'rgangan. Uning yondashuvini yangiligi

shundaki, unda bolaning xulq-atvori ota-ona xulq-atvoriga quvvatlovchi ta'sir manbasi sifatida talqin qilingan. Ota-ona rag'batlantirish va jazolash tizimlarini qo'llagan holda o'z farzandining xulq-atvorini shakllantiradi lekin bola hatto go'dak chaqaloq ham jilmayish, kulish, yig'lash vokalizatsiyani namoyish etib, ota-onasida turli xil ko'rinishdagi xulq-atvorini shakllantirishi va nazorat qilishi mumkin deb ko'rsatadi. [3.103]

Dj.Gevirts aniq bir bola uchun u yoki bu stimullarning ta'sirchanligi xususidagi masalani alohida ta'kidlaydi. Bolaning individual rivojlanishida aynan bir xil stimullar ham turli qo'zg'atuvchi kuchga ega bo'lishi mumkin. Ijtimoiy-motivatsion rolni bajarish uchun stimulyatsiya qo'zg'atuvchi rag'bat ahamiyatli funksional bo'lishi kerak. Muntazam ravishdagi tanbeh pand-nasihati bolaning xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatmay qo'yadi.

B.F.Skinner "Inson xulq-atvori uning hayoti davomida o'zgaradi va vaqti-vaqti bilan inqirozlar yuzaga keladi degan fikrni qo'llab-quvvatlagan. Inqiroz holati muhitining shunday bir o'zgalar ta'sirida yuzaga keladiki unda individ xulq-atvor reaksiyalarining adekvat to'plamiga ega bo'lmaydi. [3.87]

Psixolog olimlar tomonidan o'rganilgan xulq-atvor tarbiyasi eng murakkab jarayonlardan biri hisoblanadi. Agar bolani to'g'ri tarbiyalash amalga oshirilmasa, ayrim hatti-harakatlari kutilmagan vaziyatlarda ko'ngilsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bolaning oiladagi tarbiyasi bilan ta'lim-tarbiya jarayonidagi munosabatlari orasida ko'pgina tafovutlar kuzatiladi. Ayrim holatlarda bolaning oilada ota-onasi tomonidan ko'rsatilayotgan ortiqcha hayrihohlik, erkalashlar, uning hohish istagiga ko'ra talablarini qondirishlari atrofdagi tengdoshlari bilan munosabatlarida tafovutlarga olib kelayotganligi amaliyoti kuzatilmoqda. Shuningdek, pedagog-murabbiy bilan ota-ona munosabatlardagi nomutanosiblik ham bola tarbiyasi uchun salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, deyish mumkin. Yana jamiyatda Assotsional oilalar tipiga kiruvchi oilalar ham bor. Bunday oilalarda ota-onalar xulki yomon, qonunga xilof ravishda hayot kechirayotgan oilalar va bu oilalarda yashash-turmush sharoitlari eng oddiy sanitar gigiyenik talablarga javob bermaydi. Bunday oilalarda odatda bolalar tarbiyasi bilan hech kim shug'ullanmaydi, bolalar qarovsiz qoladilar,

yarim och bo'lib rivojlanishda ortda qoladilar, ota-onalar, boshqalar tomonidan ham jabrlanadilar, ijtimoiy pedagoglarning bunday oilalar bilan ishlashlari, huquqni himoya qilish organlari bilan birgalikda hamda vasiylik qilish organlari bilan hamkorlikda olib borilishi kerak.

Sog'lom oilaviy muhit hamda tarbiyasi, ilmi ota-ona orqali bolaning xulq – atvor tarbiyasini to'g'ri amalga oshirish mumkin. Har bir oilada bola tarbiyasidagi o'ziga xos tarbiyalash an'analari mavjud ammo barcha oilalar uchun ham foydali bo'lgan quyidagi qoidalarni xulosa sifatida keltirishimiz mumkin:

1. Oilangizda mehr, baxt, iliqlik muhiti xukm sursin;
2. Ota-ona farzandida mavjud qobiliyatlarni rivojlantirishga harakat qilsin;
3. Tarbiyada farzandingizning yosh xususiyatlari, shaxs xususiyatlari, jinsi va boshqa xususiyatlarni inobatga oling;
4. Oiladagi tarbiyani o'zaro hurmatga asoslangan holda olib boring;
5. Boladagi ko'p kamchiliklar ota-onasidagi kamchiliklardir - bola ota-onasining xulqini beixtiyor takrorlaydi (tarbiyani o'zingizdan boshlang);
6. Bolani tarbiyalashda uning ijobiy sifatlariga tayaning (faqat kamchiliklariga urg'u bersangiz, bola qaysarlikdan ham o'zgarmaslikka harakat qiladi)
7. Har kuni bola bilan muloqot uchun vaqt toping;
8. Bolaning muammolarini biling, ularni birgalikda tahlil qiling;
9. Bolaga mustaqil qaror qabul qilishga imkon yarating.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoev Sh.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. - T.: "O'zbekiston", 2016.
2. Homidiy H. Avestodan Shohnomaga.-Toshkent: Sharq, 2007.-B.114.
3. Shtern A.S. «V vedenie v psixologiyu» M.: Akademiya Spb 2002.
4. David G. Myers "Psychology ninth edition in modules". NY, 2010. WORTH PUBLISHERS- 2010.4-5 pages